

Фонтана К.А., Ерзнкян Б.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
fontana@mail.ru, lvova1955@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИТ-ПЛАТФОРМ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ

ИТ-платформы, в отличие от обычных институционально поддерживаемых технологических пространств, служащих для зарождения и внедрения новых технологий, являются коммуникационными площадками с открытой цифровой средой, способствующей доступу и распространению релевантной информации.

В водном секторе распространению эффективных ИТ-платформ препятствует нерешенность ряда институциональных проблем: ненадлежащая опека институтов и отсутствие должной институциональной защиты, чреватой появлением институтов-мутантов; отсутствие единой и прозрачной системы экологического мониторинга на всех уровнях функционирования ИТ-платформ; игнорирование культурно-исторической и региональной специфики разработки и реализации ИТ-платформ, снижающей эффективность их институционального обеспечения и др.

Цель данной работы – выявить особенности этих и иных проблем, рассмотреть вкратце отечественный и зарубежный опыт формирования ИТ-платформ и дать некоторые предложения по решению этих проблем в контексте институционального анализа.

Проблемы ИТ-платформ в водном секторе

В терминах системного представления современных форм организации экономической деятельности Г.Б.Клейнера (2008) ИТ-платформы, в особенности инновационной направленности, можно отнести к сложному типу систем, совмещающих в себе черты средового и процессного типов подсистем. Подобные платформы хорошо себя зарекомендовали в городском водном секторе США. Так, в Бостоне подобная платформа оценивает данные по 21 индикатору и проводит сравнение с целевыми показателями. Полученные результаты доводятся незамедлительно до общественности – на сайте города регулярно публикуются отчеты за прошедший день, неделю, месяц, квартал.

В европейской практике водоснабжения, относящейся к городскому водохозяйственному комплексу, используются несколько иные индикаторы: индекс водопользования, индикатор потери воды, производительность воды, секторальный забор пресной воды, доля финансовой поддержки, доля сточных вод, доля городского населения с

постоянным доступом к городской водопроводной сети, годовое потребление воды населением, объем повторно использованной воды.

Разумеется, проблемы, в том числе институционального характера, имеются и в США, и в европейских странах, но нас интересует в первую очередь Россия. Одним из примеров российской платформы российской ИТ-платформы является «Единая система государственного экологического мониторинга», охватывающая практически все основные показатели состояния окружающей среды и водных ресурсов. Такая платформа закладывает фундамент для реализации единой ИТ-платформы экологического мониторинга, охватывающей всю территорию страны, что является важным шагом на пути к «умной воде» и интеллектуальным системам управления водными ресурсами (К. Fontana, В. Yerznkyan, 2021). Другим примером внедрения ИТ-платформ является Федеральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», цель которого – создать систему управления водными ресурсами крупнейшего в России речного бассейна, основанной на Big Data с применением технологии «умных цифровых двойников» (Smart Digital Twin). Использование подобной платформы позволит федеральным структурам и органам исполнительной власти иметь объективную картину о состоянии водных ресурсов в режиме реального времени и представление о развитии ситуации в регионе при принятии тех или иных управленческих решений.

Рассмотрим некоторые из наиболее часто встречающихся в российском водном секторе проблем.

Проблема ненадлежащей опеки институтов и отсутствия должной институциональной защиты, чреватой появлением институтов-мутантов. Институты, как известно, обладают чертами общественного блага с присущими ему характерными свойствами неизбирательности в потреблении, неисключаемости в потреблении и, наконец, неисчерпаемости в потреблении. Но, помимо этого, они обладают к тому же мериторными свойствами, которые при определенных условиях нуждаются в опеке. Под мериторными, вслед за Масгрейвом (R.A. Musgrave, 1987), принято понимать блага, «спрос на которые со стороны частных лиц отстает от «желаемого обществом» и стимулируется государством» (А.Я. Рубинштейн, 2018, с. 162). Понятие мериторных благ близко к понятию опекаемых благ. Наш интерес к таким благам объясняется тем, что институты с присущими им чертами общественного блага в то же время наделены мериторными свойствами и нуждаются в опеке. Опека может принимать различные формы, и решать связанные с ее осуществлением проблемы следует не декларативно, а со знанием дела.

Проблема отсутствия единой и прозрачной системы экологического мониторинга на всех уровнях функционирования ИТ-платформ. Трудности мониторинга усугубляются неопределенностью метеорологических прогнозов, недостаточностью знаний об экономической ценности мер по

снижению риска, неготовностью директивных органов и руководителей брать на себя ответственность и справляться с рисками. Повысить эффективность мониторинга способны регулярность их проведения, наличие инфраструктуры и внедрение инновационных технологий, преодоление разрозненности сетей.

Проблема игнорирования культурно-исторической и региональной специфики разработки и реализации IT-платформ, снижающей эффективность их институционального обеспечения. Зачастую такого рода игнорирование может быть не сознательным, а вполне неосознанным, и оно может выражаться в недостаточном учете проектировщиками местных особенностей институционального обеспечения водного сектора. Так, в ситуации внедрения формальных правил, несовместимых с неформальной институциональной системой, может привести к непредсказуемым последствиям и негативной реакции населения и бизнеса, чреватой институциональным ослаблением, вплоть до институционального подрыва (Б.А. Ерзнкян, 2016).

Проблема отсутствия мотивации к внедрению инновационных методов водоснабжения, в том числе с использованием IT-платформ.

Проблема пересечения и дублирования полномочий органов исполнительной власти.

Проблема недоступности ведомственной информации для общественности и, как следствие, невозможность ее использования и пр.

Предложения по решению проблем

Предложения по проблеме опеки и защиты институтов. В качестве примера рассмотрим реализацию концепции устойчивого развития водного хозяйства, предусматривающую активное участие IT-платформ и предполагающую опеку в виде адекватного финансирования, что подразумевает разработку «плана финансирования» параллельно с разработкой «плана действий», поскольку на государственном, равно как и муниципальном (городском) уровне, необходимым условием принятия управленческих решений является помимо прочего оценка социальных и экологических преимуществ от реализации платформенных водных проектов (К.А. Фонтана, 2020). Но такая оценка не самоцель; она нужна для принятия эффективных решений. При этом саму опеку не следует абсолютизировать. Так, институциональное обеспечение IT-платформ должно происходить с учетом многих факторов, в частности логики длинноволнового развития, когда для поддержки зародившегося технологического уклада возникает необходимость в создании и поддержке (опеке) адекватных формальных институтов (приходящих на смену или в дополнение к неформальным нормам, играющим основную роль в фазе вызревания уникальной технологии), но лишь до поры до времени: в четвертой, заключительной фазе технико-экономического

развития практикующаяся до того опека утрачивает смысл своего существования, ибо превращается в тормоз для становления и укрепления очередного технологического уклада, который сам нуждается в поддержке, опеке. Вовлеченные в этот процесс IT-платформы, естественно, не могут находиться в стороне, разделяя общую логику технико-экономического и институционального развития. К сказанному добавим, что институты нуждаются не только в опеке (финансовой и иной поддержке), но и в защите, хотя бы для того, чтобы уберечь их от мутации, характерной особенностью которой, по Капелюшникову, является функционирование формальных институтов экономического регулирования в режиме неформальных институтов. Такая мутация может грозить и институциональному обеспечению IT-платформ, особенно в ситуации институционального перехода, когда экономическая деятельность в условиях неадекватного инфорсmenta приводит к «высокому уровню коррупции, высокому уровню совокупных транзакционных издержек общества по защите прав собственности и контрактных, не свободной конкуренции и разделению сфер деятельности между олигархическими кланами, сращиванию криминала и олигархии с властью и, в итоге, к снижению предпринимательской активности и политической апатии населения» (Э.М. Сандоян, Г.А. Аветисян, А.Г. Аветисян, 2011, с. 70),

Предложения по мониторингу. Основой решения проблемы может стать «Единая система государственного экологического мониторинга», охватывающая все ключевые показатели состояния окружающей среды вообще и водных ресурсов в частности, путем тщательного и добросовестного анализа полученных в результате мониторинга и аккумулированных в федеральной информационной системе сведений, релевантных для развития IT-платформ. Отдельный вопрос при этом, как преодолеть межведомственную и иную разобщенность, как добиться прозрачности информации на практике. Многое будет зависеть от готовности заинтересованных структур и органов власти к взаимодействию с вовлеченными в функционирование платформы участниками, в том числе широкими слоями населения.

Заключение

Для реализации предложений по решению проблем институционального обеспечения IT-платформ, помимо их тщательной разработки, следует внедрить в практику ряд общеметодологических положений, предполагающих: 1) системное решение отдельных проблем вкупе с решением экологических, инвестиционных, технологических, институциональных и иных проблем; 2) разработку мер по интегрированию всех разнородных усилий в единую эффективную систему; 3) активизацию деятельности по формированию и

функционированию IT-платформ как коммуникационных площадок с открытой цифровой средой.

Особое внимание следует также обратить на минимизацию рисков, включающих: «социальные» риски (демографические изменения и миграция населения могут способствовать дефициту качественной воды в регионе); «нормативные» риски (усиление водного стресса и ухудшение экологической обстановки способствуют нормативным изменениям, регулирующим водопользование, ценообразование, внедрение практик альтернативного водоснабжения); риски «потери репутации»; «финансовые» риски»; «деловые» риски и др.

Список использованной литературы:

1. Ерзнкян Б.А. Институциональное усиление: три типа отношений // Журнал институциональных исследований, 2017, т. 9, № 1, с. 27–38. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038>
2. Клейнер Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент // Российский журнал менеджмента, 2008, т. 6, № 3, с. 27–50
3. Рубинштейн А.Я. Теория опекаемых благ: учебник. СПб.: Алетейя, 2018
4. Сандоян Э.М., Аветисян Г.А., Аветисян А.Г. Институциональная модель социально-экономического развития // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 19. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 64-71
5. Фонтана К.А. Повторное использование воды – альтернативный подход устойчивого развития системы городского водоснабжения /39 Международная научная школа-семинар имени акад. С.С. Шаталина, Системное моделирование социально-экономических процессов, 30.09-06.10.2016, Санкт-Петербург, с.138
6. Fontana K., Yerznkyan B. Institutional Specifics of IT-platforms in the Management of Urban Water Resources / SAHD 2021 - 5th International Scientific and Practical Conference 2021 "Modern Science: Problems and Development Prospects (Social and Humanitarian Directions)", Section Economics and Management. tSHS Web Conf. Volume 101, 2021. Article number 02027, number of pages 6, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110102027>
7. Musgrave R.A. Merit Goods. In: Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds.). The New Palgrave: A Dictionary of Economics. London, Basingstoke: Macmillan, 1987, pp. 452–453